

ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR

Rahmi

Politeknik Informatika Nasional

Makassar-Indonesia

Email: Rahmimammi88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis besarnya pengaruh jumlah unit UKM sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, (2) untuk menganalisis pengaruh investasi UKM sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, (3) untuk menganalisis besarnya pengaruh tenaga kerja UKM sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, (4) untuk menganalisis besarnya pengaruh jumlah unit, investasi, dan tenaga kerja UKM sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, berdasarkan data kuantitatif. menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat data sekunder berupa data time series dengan rentang waktu 10 tahun mengenai data jumlah unit usaha, investasi, dan tenaga kerja UKM sektor perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2002-2011. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui data dokumentasi pada instansi yang terkait dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Data yang diperoleh diolah melalui program eViews ver.0.7. Metode penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : variabel Jumlah unit UKM, Investasi UKM, dan Tenaga Kerja UKM sektor perdagangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Hasil uji F menunjukkan bahwa jumlah unit UKM, Investasi UKM, dan Tenaga Kerja UKM sektor perdagangan mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, dimana hal ini terlihat dari hasil uji F dimana nilai F-hitung lebih besar dan pada F-tabel.

Kata Kunci: UKM, jumlah unit, tenaga kerja, investasi, dan Pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

This study aimed (1) to analyze the influence of the number of SME units trade on economic growth in Makassar; (2) to analyze the influence of trade sector SME investment to economic growth in Makassar; (3) to analyze the magnitude of the effect of labor SME sector trade to economic growth in Makassar; (4) to analyze the influence of the number of units, investment, and labor trade sector SMEs to economic growth in Makassar. This study uses descriptive quantitative approach that systematically describe, based on quantitative data, present data, analysis and interpretation. The data used in this study is that quantitative data are secondary data time series with a span of 10 years as the number of business units, investment and labor SME trade and economic growth in Makassar at 2002-2011. Techniques of data collection is done through documentation of data on the institutions involved in this study. Sources of data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Department of Cooperatives and SMEs of Makassar. The data obtained were processed through the e-Views program Ver.0.7. This research method using a multiple regression model with descriptive statistics and inferential statistics . The results showed that: a variable

number of units of SMEs, SME Investment, and Labor SME trade sector and a significant positive impact on economic growth in Makassar. F-test results indicate that the number of units of SMEs, SME Investment, and Labor SME trade sector has a real and significant impact on economic growth in Makassar , where it is seen from the results of the F-test in which the F - value is bigger than the F - table.

Keyword: SME, The number of units, Labours, investment, and economic growth

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Kota Makassar merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dan diselaraskan secara terpadu antara sektor yang satu dan sektor yang lain. Agar memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar agar dapat mencapai *full employment* tentu diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong pertumbuhan UKM, karena sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Agar upaya tersebut lebih efektif, maka perlu adanya suatu kajian mengenai perkembangan sektor UKM di kota Makassar.

UKM memiliki banyak sektor unit usaha, salah satunya adalah sektor perdagangan. Di kota Makassar sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB kota Makassar. Melihat kondisi ini, UKM pada sektor perdagangan memiliki potensi yang cukup besar apabila dikembangkan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel jumlah unit UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar?
2. Bagaimana pengaruh investasi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar?
4. Bagaimana pengaruh jumlah unit, investasi, dan tenaga kerja UKM secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Makassar?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Jumlah unit UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh investasi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar.
3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tenaga kerja UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh jumlah unit, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan dalam mengembangkan sektor UKM.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal perkembangan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya UKM dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan sektor UKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko, 1997 : 44). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independent variable) yang diberi symbol X dan variabel terikat (dependent variable) yang diberi symbol Y. Variabel bebasnya terdiri dari tiga macam variabel yaitu, Jumlah unit (Xi), Investasi (**X2**), dan Tenaga Kerja (**X3**). Variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen sejenis yang dibedakan menjadi objek penyelidikan / penelitian. Populasi harus diberikan batasan yang tegas. Sampel adalah bagian (sebagian kecil) dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan elemen atau komponen-komponen dari kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu :

1. Data Jumlah unit Usaha Kecil Menengah(UKM) sektor perdagangan Kota Makassar tahun 2002-2011
2. Data Investasi Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor perdagangan Kota Makassar tahun 2002-2011
3. Data Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor perdagangan Kota Makassar tahun 2002-2011
4. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Makassar tahun 2002-2011.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka untuk mengumpulkan data yang diperlukan berupa data dan teori yang ada kaitannya dalam penulisan penelitian ini yang dapat diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, terbitan, internet, dan lain-lain sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data dan informasi berupa data sekunder yang dapat diperoleh dari dokumentasi atau catatan yang ada pada lembaga atau instansi yang terkait yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. (Teguh, 1999:121). Jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif berupa data sekunder dengan menggunakan data runtut waktu (time series) nilai variabel yang disusun menurut urutan waktu (Mulyono, 2000:14). Data yang diteliti yaitu tahun 2002-2011. Peneliti memilih 10 tahun karena dalam teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama minimal 10 tahun (Boediono, 1999:2), untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dilakukan perubahan frekuensi data dari rendah ke tinggi yaitu dengan menggunakan metode interpolasi yaitu dengan mengubah data tahunan menjadi data kuartal dengan menggunakan program *E-views Ver 0.7*.

Adapun jenis data yang dibutuhkan bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
3. Sumber lain yang dianggap relevan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan statistik inferensial :

a. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka, tabel, dan grafik (Tiro, 2000:3)

b. Analisis statistik inferensial

Analisis statistik inferensial mengacu pada teknik penafsiran (*estimation*) parameter, peramalan (*prediction*), perampatan (*generalisation*), dan pengujian hipotesis (Tiro, 2000:3)

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi berganda dimana model ini akan menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel terikat sedangkan variabel bebas adalah Jumlah unit UKM, Investasi UKM, dan Tenaga kerja UKM.

Analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi PDRB dengan membatasi hanya empat variabel bebas yaitu jumlah unit UKM, investasi UKM dan tenaga kerja UKM sektor perdagangan di kota Makassar tahun 2002 sampai 2011 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Secara fungsional model tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Selanjutnya bentuk fungsi tersebut dapat diformulasikan secara sederhana dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = P_0 + P_1X_1 + P_2X_2 + P_3X_3 + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat sebagai variabel yang ditaksir (PDRB)

P₀ = Konstan

P_i = Koefisien regresi

X₁.X₂.X₃ = Variabel bebas

€ = Epsilon (Kesalahan)

PEMBAHASAN

Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan komputer melalui program *Eviews ver. 0.7*. Dari hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien	t-Statsitik	Probabilitas
C	5.903615	4.896547	0.0000
X1	1.486780	7.618236	0.0000
X2	0.465777	1.940194	0.0002
X3	3.792358	7.201885	0.0000
R-squared	0.981703		
AdjustedR-squared	0.980178		
F-statistic	64.38518		Prob(F-statistic) 0000000
Durbin-Watson stat	1.568880		

Sumber Data : Hasil pengolahan Data dengan Program Eviews Seri 0.7

Dengan demikian model regresi linier berganda untuk pengaruh perkembangan usaha kecil menengah sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -5.90361510 + 1.48678020X_1 + 0.465776999X_2 + 3.79235821X_3$$

Besarnya konstanta pada persamaan diatas adalah -5.90361510, ini berarti bahwa pada saat tidak ada pengaruh jumlah unit UKM, modal UKM, investasi UKM, dan tenaga kerja UKM maka jumlah PDRB akan turun sebesar 5.90361510.

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan pengujian secara simultan dan parsial:

1. Uji statistik F (Uji Simultan)

Hasil uji statistik **F** atau uji signifikan simultan, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel **Y**. Uji **F** dapat dilakukan dengan membandingkan **F**hitung dengan **F**tabel pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Uji **F** mempunyai nilai signifikan apabila **F**hitung > **F**tabel atau probabilitas kesalahan kurang dari 5 persen ($P < 0,05$). Dari hasil regresi diperoleh **F**-hitung sebesar 64.38518 sedangkan **F**-tabel sebesar 2,87 dengan tingkat probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti hipotesis ini dapat diterima kebenarannya berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa

secara simultan variabel Jumlah unit UKM, investasi UKM, dan tenaga kerja UKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Uji statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen, berdasarkan hasil uji t secara parsial maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel jumlah unit UKM dengan koefisien regresi adalah sebesar 1,486780 dan nilai t-hitung sebesar 7,618236 sedangkan t-tabel sebesar 1,66830, dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima berarti variabel jumlah unit UKM berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota Makassar.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel investasi UKM dengan koefisien regresi sebesar 0,465777, nilai t-hitung sebesar 1,940194, dan probabilitas 0,0002 lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti bahwa variabel investasi UKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel tenaga kerja UKM dengan koefisien regresi sebesar 3,792358, nilai t-hitung sebesar 7,201885 dan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar.

3. Uji statistik R^2 (Koefisien Determinasi = KD)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan menggunakan Eviews 7 diperoleh pengaruh variabel jumlah unit UKM, investasi UKM, dan tenaga kerja UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar dengan perolehan nilai R^2 sebesar 0,981703. Hal ini berarti nilai koefisien determinasi (R-squared) dengan angka 0,981703 menunjukkan 98 persen pertumbuhan ekonomi (PDRB) dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Nilai koefisien determinasi setelah adanya penyesuaian (Adjusted R-Squared) sebesar 0,980178. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat setelah adanya penyesuaian dengan derajat kebebasan sebesar 98 persen.

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa persamaan ini memiliki kecocokan model yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R^2) pada persamaan pertumbuhan ekonomi bernilai 0.981703 (98%). Artinya bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, jumlah unit UKM, modal UKM, investasi UKM, dan tenaga kerja UKM yang terdapat dalam model dapat menjelaskan keragaman sebesar 98 persen dan sisanya dijelaskan faktor-faktor lain diluar persamaan.

Besarnya konstanta pada persamaan diatas adalah -5,903615, ini berarti bahwa pada saat tidak ada pengaruh jumlah unit UKM, investasi UKM, dan tenaga kerja UKM maka jumlah PDRB akan turun sebesar 5,903615.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial maka dilakukan uji-t. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan yaitu sebesar 0,05 persen, dikatakan signifikan jika t-hitung lebih besar dari pada t-tabel (t-hitung > t-tabel).

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah unit UKM (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,618236 (t-tabel 1,6680), ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel, hal ini berarti bahwa jumlah unit UKM mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Untuk variabel investasi (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,940194 (t-tabel 1,66830). Keadaan ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, yang berarti bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Selanjutnya untuk variabel tenaga kerja (X3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung (7,201885) lebih besar dari t-tabel (1,895).

Untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah konstan, maka dapat dilihat pada koefisien regresinya. Untuk Koefisien regresi variabel tingkat jumlah unit UKM (X1) sebesar 1,486780 berarti bahwa setiap peningkatan jumlah unit UKM sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,486780. Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal. Pemberdayaan UKM akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi, dengan kata lain pemberdayaan UKM akan

memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada Variabel Investasi UKM (X_2), Nilai koefisien dari investasi adalah 0,465777, nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,465777. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan PDRB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi yang ditanamkan pada sektor UKM dapat mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Teori Harold-Domar diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal-balik yang positif hubungan timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang dapat ditabung sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Menurut Sukirno (2005; 128) bahwa sebenarnya semakin banyak investasi swasta yang dilakukan baik asing maupun lokal yang dilakukan pada suatu daerah maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan daerah itu (PDRB), namun dampak dari investasi tersebut kadang tidak langsung dirasakan untuk jangka pendek tapi nanti jangka panjang. Suatu investasi yang besar biasanya akan kembali modal atau pulang pokok setelah sepuluh sampai dua puluh tahun, sehingga investasi tersebut akan dirasakan pada masa yang cukup lama.

Selanjutnya, untuk variabel tenaga kerja nilai koefisien regresinya yaitu 3,792358, nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB kota Makassar sebesar 3,792358. Produktivitas kerja merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Dimana, semakin produktif tenaga kerja semakin tinggi pula nilai tambah dan output yang dihasilkan. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan modal.

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya, maka digunakan uji F dengan cara membandingkan F-Statistik dengan F-Tabel. Dari hasil regresi diperoleh nilai F-Statistik 262.4905. pada tingkat kepercayaan 0,05, $k=4$ dan $n=T_0$. Berdasarkan hasil estimasi maka terlihat bahwa F-Statistik (262.4905) > F-tabel (4,76), maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas (jumlah unit UKM, investasi, dan tenaga kerja UKM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi) di kota Makassar pada tingkat kepercayaan 0,05.

Sesuai dengan teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Angkatan kerja yang tidak tertampung dapat menciptakan instabilitas keamanan sehingga investor tidak berminat melakukan investasi dan ekonomi menjadi mandek. Perekonomian yang mandek membuat makin banyak pencari kerja tidak tertampung sehingga instabilitas bertambah parah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Hasil analisis uji simultan menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kecil menengah, investasi usaha kecil menengah, dan tenaga kerja usaha kecil menengah sektor perdagangan mempunyai pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
2. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kecil menengah memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
3. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa investasi UKM memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
4. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa tenaga kerja UKM memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka yang perlu disarankan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor yang mendukung dalam Pertumbuhan Ekonomi ialah investasi pada sektor UKM subsektor perdagangan. Sehingga perhatian pada UKM dapat diberikan dengan meningkatkan investasi pada sektor UKM, yakni dengan cara memudahkan izin usaha dalam investasi seperti administrasi perizinan dan formalitas lainnya.

2. Peningkatan pendidikan dan keterampilan pada tenaga kerja UKM sehingga produktifitas meningkat yang menjadikan output UKM yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global, sehingga dapat pula meningkatkan taraf kesejahteraan yang ditandai dengan kenaikan pendapatan perkapita pada tenaga kerja UKM dan mengurangi pengangguran.
3. Upaya pemerintah kota Makassar untuk mengembangkan sektor UKM disarankan pula untuk diperluas, misalnya perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM atau antara UKM dengan perusahaan besar untuk menghindarkan terjadinya monopoli usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
- Ananta, Aris. 1985. *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Cahyono, B. 1983. *Pengembangan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Deliarnov, 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, Muhammad. 2004. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyono, Sri. 2000. *Peramalan Bisnis dan Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE.
- Narbuko, Chalid. Dan H. Abu Achmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Partomo, T. dan A. Soedjono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia.
- Payaman J Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BPFE UI.

Rahmana, Arief. 2008. *Klasifikasi UKM*. Online (<http://infoukm.wordpress.com>) diakses 1 februari 2013

Suparmoko, Sonny. 2003. Upah Minimum Bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. *Jurnal Analisis Sosial* vol. 7, No. 1, Hal. 77.

Sudarsono dkk. 1998. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Karunia.

Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan (Proses, masalah, dan kebijakan)*. Jakarta: Kencana Prenada.

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian Ekonomi : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tiro, Muhammad Arif. 2000. *Analisis Korelasi dan Regresi*. State University of Makassar. Makassar

Winardi. 1998. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.

Widodo. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Wiwiek. 2007. *Ciri-ciri Usaha UMKM*. Online (<http://UsahaUMKM.blog.com>) diakses 1 februari 2013